

“GETEROHALQALI BIRIKMALAR” MAVZUSINI MENTAL XARITA TEXNOLOGIYASIGA JORIY QILISH

Imomaliyeva Dilzodaxon Shavkatjon qizi

QDPI 70110801- Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo) mutaxassisligi

2-bosqich magistranti

dilzodaimomaliyeva@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada geterohalqali birikmalar mavzusini o‘qitishda o‘quvchilarni o‘zlashtirishini osonlashtirish maqsadida mental xaritasi metodidan foydalanilish texnologiyasi ilgari surilgan.

Tayanch so‘zlar. Geterobirikmalar, mental xaritasi, azot geteroatomi, kislorod geteroatomi.

Annotation. The article proposes the technology of using the method of mental mapping in order to facilitate the mastery of students in teaching the topic of heteroring compounds.

Keywords. Heterocompounds, mental map, nitrogen heteroatomy, oxygen heteroatomy.

Ta’limda duch kelinayotgan qadriyatlar inqirozi davrida o‘qituvchining vazifasi qiyinroq. Aynan shu yangi vazifalar oldida o‘qituvchi yangi yondashuvlarni o‘z zimmasiga olishi, kontekst haqiqatiga mos keladigan joriy pedagogik modellarni tanlashi va ilmiy bilimlar sohasida yangi va zamonaviy o‘qitish strategiyalarini tanlashi kerak. So‘nggi paytlarda ta’limimiz paradigmatic o‘tish davrida ekanligi tahlil qilindi va bu tabiiy ravishda o‘zi bilan birga yengib o‘tish kerak bo‘lgan qator muammo va to‘siqlarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga kimyo fanini o‘qitish metodikalarini rivojlantirish asosiy maqsad bo‘lib kelmoqda. Murakkab bo‘lgan geterohalqali birikmalar mavzusini talabalarga o‘qitishda mental xarita metodi orqali ko‘riladi.

Geterohalqali kimyoning maqsadi - turli kondensatsiya reaksiyalari va nukleofil va elektrofil almashtirishni qo‘llash orqali organik birikmalarning geteroatomlar bilan halqali tuzilmalarini o‘rganish va sintez qilish, bu hozirgi sanoat kimyogariga farmakokimyoviy moddalar, oziq-ovqat va sanoat mahsulotlari sintezini tushunish va rivojlantirish imkonini beradi[1]. Ushbu birikmalar turli sohalarda: qishloq xo‘jaligi, farmakokimyo, sanoat, oziq-ovqat, tabiiy va farmatsevtika mahsulotlari va ularni tadqiq qilishda qo‘llaniladigan ushbu turdagi birikmalarning sintezini taklif qilish va ishlab chiqish uchun nomenklatura va tegishli bibliografiyani to‘g‘ri boshqarish uchun mustahkam asoslar yaratadi[2].

Ushbu birikmalar fanning o‘quv dasturiga tegishli bo‘lib, unda talaba geterohalqali birikmalarning asoslari va kimyoviy xususiyatlarini ta‘minlaydigan N, O va S bilan geterohalqali tizimlarni sintez qilish uchun eng muhim kimyoviy kondensatsiya reaksiyalarini qo‘llashi kerak. Geterohalqali kimyoni metodik o‘rganish orqali talaba ushbu birikmalarning afzalliklari va sintez doirasini qo‘llaydi, qarama-qarshi qo‘yadi, aks ettiradi va xulosa qiladi. Ushbu turdagi yangi yoki ma‘lum birikmalarning sintetik jarayonlarini to‘g‘ri talqin qilish va ishlab chiqish uchun geterohalqali kimyoviy turlarning funkcionalligini birlashtirish. Sanoat organik kimyosi sohasida eng ko‘p qo‘llaniladigan retrosintetik ulanish usullarining kombinatsiyasidan foydalangan holda kimyoviy ob'ektlarning strukturaviy taklifi uchun eng mos sintetik usullarni tanlanadi va birlashtiriladi.

Mental xaritalarni qo‘llash nazariy asoslarida o‘quv tajribasi talaba organik birikmalarning xususiyatlariga asoslangan geterohalqali birikmalarni sintez qilish uchun reaksiya mexanizmlarini qo‘llaydi: kislorod geteroatomi va azot geteroatomi bilan ular o‘zlarining qobiliyatlari, ko‘nikmalari va olingan bilimlarini loyihalashtiradigan tarzda material va reagentlarni manipulyatsiya qilish, shuningdek, har bir mahsulotda mumkin bo‘lgan eng yaxshi ishlash va tozalikni olishga qaratilgan reaksiya sharoitlarini va tozalash jarayonini nazorat qilish[3]. Ushbu dasturda tayinlangan sintezlardan so‘ng, siz geterohalqali organik birikmani sintez qilish bo‘yicha taklifni yozma ravishda taqdim etish uchun juda yaxshi asosli hujjatli tadqiqot o‘tkazishingiz kerak, shuningdek sintezlangan mahsulotni yetkazib

berishingiz kerak[4]. Kursni baholash har bir laboratoriya mashg‘ulotlarida o‘z vaqtida qatnashish va ishlash, ularning tegishli yozma hisobotlari bilan olingan mahsulotlarni yetkazib berishni, mahsulot bilan sintez takliflarni va har birining mazmunini qamrab oluvchi qisman imtihonlarni o‘z ichiga oladi. Amaliy kimyo fanida ularning faol salohiyati va amaliy tashabbuskorligini amalga oshirish uchun akademik tayyorgarligiga hissa qo‘shadigan amalga oshirilgan sintezlardir.

Kimyoning fan sifatida rivojlanishida keng qo‘llanilishi ushbu o‘quv tajribasi orqali talabanning intizomiy tayyorgarligini asoslaydi, chunki farmokimyoda ahamiyati namoyon bo‘lgan geterohalqali organik birikmalar haqidagi nazariy bilimlarni boshqalar qatorida amalda qo‘llash zarur. Ya'ni, talabanning jamiyat muammolari va ehtiyojlariga ijodiy va qat'iy munosabatda bo‘lishi uchun kimyo orqali uning turli xil qo‘llanilishi, shuningdek, ushbu fanning inson salomatligiga ta'siri haqida axloqiy ong va atrof-muhitni muhofaza qilishdir.[5]

Talaba kimyoviy reaksiyadagi parametrlar va xom ashyoni, uning himoya materialidan foydalangan holda, fizik xossalari va texnikasini hisobga olgan holda, laboratoriya darajasida geteroatom (kislrorod yoki azot) bilan geterohalqali birikmani baholaydi, reaksiyani nazorat qilish va mahsulotni tozalashda, bibliografik ma'lumotlarni tahlil qilishda, reaksiya mexanizmlarini asoslash va izohlash, mahsulotlarning ishlashi va tozaligini optimallashtirish, texnika va usullarning kombinatsiyasi bilan ishlaydi.[6] Shuningdek, talaba sintez loyihasida tashabbuskorlik, ijodkorlik va faol munosabat bilan jamoa sifatida tashkiliy tarzda ishlash qobiliyatini ifodalash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Fanda integratsion o‘qlar quyidagi tarzda o‘zaro bog‘lanadi: evristik, chunki asosiy maqsad - ishni o‘z vaqtida yetkazib berish orqali turli sohalarda kimyo bilimlarini qo‘llash imkonini beradigan faoliyatni rivojlantirish. Xuddi shunday, og‘zaki taqdimotlar orqali talabanning analitik qobiliyatini rivojlantirish va organik kimyoning yangi metodologiyalari bo‘yicha mavzularni izchil, qat'iyatlilik, bilimlarni qo‘llash bilan muhokama qilish mezonlarini qabul qilish ko‘zda tutilgan. Talaba geterohalqali birikmalarni sintez qilish usullariga oid hujjatli tadqiqot ishlarini olib boradi, uni tahlil qiladi.[7] Laboratoriyada talaba sintezni ishlab chiqishda olgan

bilimlarini nazariy-amaliy tadqiqot loyihasi sifatida qo‘llashi, eng yaxshi yo‘l va jarayondagi sketiometrik ekvivalentlarni tahlil qilishidir. Talaba o‘z loyihasining maqsadiga erishish uchun mas’uliyat va ishchi jamoasi bilan hamjihatlikni o‘z zimmasiga olishi kerak, chunki bitiruvchi sifatida u sifatli va professional halollik bilan cho‘milgan jamiyatga hissa qo‘shishi kerak.

Tadqiqot QDPIning ikki akademik guruhida o‘tkazilgan eksperimental tadqiqotida, geteroalqali birikmalar mazmunini, ularning xususiyatlarini o‘qitish strategiyasi sifatida mental xaritalardan foydalanish bo‘yicha tuzilgan. Taqqoslash uchun oldingi va keyingi testlar qo‘llanildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, o‘quvchilar mental xaritalardan foydalanmaganlar (54,35%) bilan taqqoslaganda o‘tish darajasi yuqori (93,75%) va o‘rtacha ball 11,8 ball dan 18,2 ballgacha sezilarli darajada oshadi. Ushbu natijalardan kelib chiqqan holda, mental xaritalardan foydalanish mazmunni o‘qitish va o‘qitish jarayonida yordam beradigan, muhim o‘rganishni keltirib chiqaradigan kuchli vosita bo‘lib, boshqa kimyo mazmuni uchun undan foydalanish yuqori malakali degan xulosaga keldi.

Talabalar quyidagi mazmunga alohida e‘tibor qaratuvchi mental xaritalarini tuzdilar:

Mental xarita 1: Geteroalqali birikmalarning barcha tushunchalari va sanoat qo‘llanilishi va ularning xususiyatlariga murojaat qilish.

Mental xarita 2: Kundalik hayotda va sanoat sharoitida turli geteroatomli geteroalqali birikmalarni tasniflash.

Mental xarita 3: Geteroalqali birikmalarni hosil qilgan geteroatomning mazkur molekuladagi o‘rni.

Ushbu mental xaritalar himoya qilib baholandi, talabalar ularni qanday tuzganliklarini aniqlash uchun diagnostika vazifasini o‘taydi, ular oldindan mental xaritalar deb ataladi. Bularni baholash talabalar (o‘z-o‘zini va qo‘shma baholash) va mas’ul o‘qituvchi, shuningdek, ilmiy rahbar tomonidan amalga oshirildi.

Shuni ta’kidlash kerakki, ushbu baholash o‘qituvchi tomonidan ushbu tadqiqot uchun ko‘rib chiqilgan mavzulardan farqli mavzular bo‘yicha maxsus kompyuter dasturidan foydalangan holda mental xaritalarning bir nechta namunali modellarini

qo‘lda taqdim etganidan keyin amalga oshirildi. Ushbu modellar mental xaritaning rivojlanishi uchun asosiy bo‘lgan elementlarni aniqlashga xizmat qildi. Masalan: markaziy mavzu, tartiblangan asosiy g‘oyalar, tabaqalar, tasvirlar, reprezentativlik, tahlil-sintez, ijodkorlik va kartografiya.

Keyinchalik, talabalar yana uchta mental xaritani yaratdilar, ular post-mental xaritalar deb ataladi, ular mental xarita tuzishdan oldingi kabi baholandi. Bunda har birining og‘zaki taqdimoti va rubrikada ko‘rsatilgan mezonlarni qo‘llash kiradi. Tadqiqotning ushbu bosqichi faqat 1-o‘quv guruhi uchun qo‘llanildi.

Mental xarita tuzilgandan keyin, mukammallik elementlari uning qurilishida kuzatiladi, diqqat markazida asosiy atama bor, boshqa yo‘nalishlar chiqadigan yo‘l kabi va qandaydir tarzda chizma va muhim so‘zlar bilan ifodalanadi. Tayanch so‘zlar mavzuga mos keladi va asosiy fikrlarni ikkinchi darajali fikrlardan farqlash imkonini beradigan tegishli ketma-ketlikka ega. Mental xaritani tashkil etuvchi elementlar ierarxik tarzda (eng muhimidan eng keraklisigacha) tashkil etilgan, shuningdek, tushunishni osonlashtiradigan biriktiruvchilarning yaxshi joylashishi. Tasvirlar aniq va ravshan, kontsepsiyani va g‘oyani ifodalaydi va ahamiyatiga ko‘ra soat millari harakati kabi joylashadi.

1-rasm. Talabalarning mental xarita tuzishdan oldingi va keyingi baholashdan olingan natijalar

Biroq, bu tasvirlarning ravshanligi yaxshi va tushunarli bo‘lsa-da, ular o‘rganilgan mavzuni qamrab oladigan hamma narsani o‘z ichiga olmaydi. Bu, avvalgi holatda bo‘lgani kabi, ijodkorlik va uslub mezonlariga ta’sir qiladi, dekorativ elementlardan foydalangan holda va o‘ziga xoslikni ta’kidlaydi, vaqt va tasavvurni sarflashda qadrlanadi. Nihoyat, yozuv, imlo va tozalik elementlari mukammal darajada qabul qilinadi. Natijalar 1-rasmda ko‘rsatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Suvajit Koley, Tanmoy Chanda, Subhasis Samai, and Maya Shankar Singh. Switching Selectivity of α -Enolic Dithioesters: One Pot Access to Functionalized 1,2- and 1,3-Dithioles. *The Journal of Organic Chemistry* **2016**, 81 (23), 11594-11602.
2. Gaurav Shukla, Priya Saha, Pragma Pali, Keshav Raghuvanshi, Maya Shankar Singh. Electrochemical Synthesis of 1,2,3-Thiadiazoles from α -Phenylhydrazones. *The Journal of Organic Chemistry* **2021**, 86 (24), 18004-18016.
3. Алдабергенова, А.О. Роль и основы разработки ментальных карт // Узакова М.К. Инновационные научные исследования: теория, методология, практика: сб. статей XIII Международной научно-практической конференции, 20 марта 2018. – Пенза, 2018. – С. 8991.
4. Алимова Ф.А., Абдуллаева Н.А. Ментальные карты в преподавании химии *Materialien von XVI International wissenschaftliche und praktische Konferenz Modernes wissenschaftliches Potenzial - 2020, 28. Februar - 7. März 2020: Berlin. Wissenschaft und Bildung GmbH -99 s. 34- 37*
5. Тулинова Д.В. Ментальные модели стратегических карт // *Современные проблемы науки и образования*. 2015. № 2-1.
6. Мороз В.В. Развитие ценностно-ориентированного мышления студентов в процессе креативной деятельности // *Фундаментальные исследования*. 2014. № 12-9. С. 2009-2013.
7. Куликова В.В. Ментальная карта как метод обучения // *Карельский научный журнал*. 2021. № 1 (34). С. 29-32.